

Cadenas de valor potenciales para plantas leñosas pioneras de rápido crecimiento en sistemas agroforestales después de un manejo de rotación corta

www.af4eu.eu

Ejemplo de sistemas de cultivo en calles agroforestales con híbridos de álamo.

El cultivo de especies arbóreas pioneras de rápido crecimiento, como álamos, sauces, robinia, alisos, abedules, carpes, robles y fresnos, representa una solución eficaz para la adaptación al clima y la diversificación del uso de las tierras agrícolas. Estas especies no solo contribuyen al secuestro de carbono, sino que también mejoran el microclima, la biodiversidad y los ciclos de nutrientes, mejorando así la resiliencia climática y la estabilidad del rendimiento de los sistemas de producción agrícola. Los árboles de crecimiento rápido también tienen una amplia gama de usos que pueden explotarse a través de nuevas líneas de productos y cadenas de valor.

Diferenciamos entre la utilización de materiales y energía, así como el uso de frutos.

En términos de uso de materiales, existen las siguientes opciones, por ejemplo:

- Como materia prima para la industria maderera, por ejemplo, a través de métodos modernos de procesamiento de la madera como Scrimber ((material a base de madera en el que la madera enrollada se tritura primero y luego se pega bajo calor y presión para crear un material denso y duradero.)) y Madera laminada ((material compuesto hecho de virutas de madera dispuestas direccionalmente que se unen bajo presión para formar paneles.))

- En el sector agrícola, como sustrato para el cultivo de setas y para la producción de material de acolchado o sustratos vegetales y del suelo

- Para la producción de biocarbón de alta calidad utilizando tecnología moderna de pirólisis a altas temperaturas y en ausencia de oxígeno.

La utilización de la energía tiene un buen equilibrio ecológico, puede contribuir a soluciones paracalefacción climáticamente neutras a nivel regional.

La utilización de frutos es bastante rara con estas especies de árboles, pero también hay oportunidades para la creación de valor, por ejemplo, mediante el uso de pelusa de álamo.

Daniel Fischer

Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) e.V., Research Area "Agricultural Landscape Systems", Working Group "Farm Economics and Ecosystem Services"

**Funded by
the European Union**

Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación HORIZON EUROPE de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención n.ºGA 101086563. No obstante, las opiniones y puntos de vista expresados son exclusivamente los de los autores y no reflejan necesariamente los de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la autoridad otorgante pueden ser consideradas responsables de los mismos.